
SPARK TRADEMARK PRO APP

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 23/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8076446

Marina Oliveira Andrade

INTRODUÇÃO

O aplicativo Spark Trademark Pro é um novo aplicativo de análise de propriedade intelectual orientado a dados que funcionará com os processos de compra e venda de tokens não fungíveis (NFTs), com o objetivo de atender e promover a regulamentação nacional dos EUA sobre ativos digitais e impulsionar o empreendedorismo, reduzindo o custo de marca e patente cadastro. O objetivo principal é fomentar novas tecnologias digitais de forma segura, sustentável e responsável, beneficiando investidores, empreendedores e o governo dos Estados Unidos.

Nosso esforço desenvolverá e implementará um sistema orientado por IA aplicativo que analisará extensos conjuntos de dados, incluindo mercado, tendências, cenários da indústria e Propriedade Intelectual portfólios, permitindo que os empreendedores obtenham informações precisas e avaliações de propriedade intelectual baseadas em dados. Considerando a presença desses ativos já transformando direitos autorais em processos de registro de marcas e patentes, os EUA têm interesse em controlar o mercado de regulamentação e promoção. Nesse sentido, a ferramenta pode beneficiar americanos, empresas e

instituições públicas e privadas entidades na determinação do valor das patentes, registradas, marcas registradas e direitos autorais, auxiliando no registro, negociações de licenciamento, portfólio de propriedade intelectual, gestão e decisões de investimento.

Através de nossas funcionalidades, todo o EUA será beneficiado, tanto em termos jurídicos quanto econômicos, com o incentivo da negociação de ativos digitais que será conduzida de forma mais segura, forma mais transparente e eficiente com regulamento. Esse aumento da atividade vai gerar empregos em vários setores, como criptoativos, exchanges, tecnologia, mercados financeiros e muitos outros. Portanto, nosso esforço tem mérito nacional significativo e iremos beneficiar significativamente o mercado dos Estados Unidos.

Importância Nacional

SEPTEMBER 16, 2022

FACT SHEET: White House Releases First-Ever Comprehensive Framework for Responsible Development of Digital Assets

BRIEFING ROOM

STATEMENTS AND RELEASES

O mercado de ativos digitais experimentou um crescimento substancial nos últimos anos. Uma porcentagem significativa de americanos adultos, juntamente com milhões de pessoas em todo o mundo, investiu em ativos digitais, resultando em uma capitalização de mercado global de US\$ 3 trilhões em novembro passado. Isso representa uma oportunidade para fortalecer a posição dos Estados Unidos no sistema financeiro global e permanecer na vanguarda da tecnologia. No entanto, é importante reconhecer os riscos inerentes associados aos ativos digitais, conforme exemplificado pelos eventos recentes nos mercados de criptomoedas.

Em meio a esse crescimento, os Tokens Não Fungíveis (NFTs) surgiram como ativos digitais únicos que estão remodelando as indústrias e tendo grande importância para o futuro dos Estados Unidos. Com sua capacidade de estabelecer propriedade e autenticidade usando a tecnologia blockchain, os NFTs abriram novos caminhos para artistas, criadores e empreendedores gerarem receita e impulsionarem o crescimento econômico. Ao adotar os NFTs, os EUA promoverão a inovação, criarão oportunidades de emprego e fortalecerão ainda mais sua posição como líder global em tecnologia e inovação. As indústrias criativas e digitais podem se beneficiar muito do potencial dos NFTs, pois revolucionam a forma como a arte digital, colecionáveis e outros itens exclusivos são comprados, vendidos e avaliados.

Além das implicações econômicas, os NFTs também oferecem vantagens significativas na proteção da propriedade intelectual, inclusão financeira e preservação cultural. Por meio de sistemas de verificação de propriedade e royalties baseados em blockchain, os NFTs fornecem uma maneira segura e transparente para artistas e criadores protegerem seus direitos de propriedade intelectual e monetizarem seu trabalho. Além disso, a propriedade fracionada e a participação direta permitida pelos NFTs contribuem para a inclusão financeira, permitindo que uma gama mais ampla de indivíduos invista em ativos digitais e participe da crescente economia digital. Além disso, os NFTs têm o potencial de desempenhar um papel fundamental na preservação cultural, digitalizando e tokenizando artefatos culturais e marcos históricos, garantindo sua preservação e permitindo um acesso mais amplo, proporcionando benefícios econômicos para as comunidades envolvidas.

Nesse contexto, o aplicativo Spark Trademark Pro não apenas promoverá a adoção de NFTs e outros ativos digitais, mas também ajudará os Estados Unidos a garantir a segurança e a proteção dos direitos de propriedade intelectual de proprietários, criadores e empresas envolvidas no mercado de ativos digitais. Nossa empresa está alinhada com os objetivos do governo americano em relação às melhores práticas do setor, medidas de compliance mais efetivas e incentivo a novas dinâmicas de mercado e desenvolvimento econômico, tudo voltado para a adaptação ao futuro.

Impacto Industrial

Além da importância nacional, nosso esforço representará um impacto positivo na indústria nos EUA, pois desenvolvemos melhores soluções no mercado de NFT, promovemos empregos, crescimento econômico e melhores soluções de conformidade, beneficiando toda a nação. Quanto aos fatores econômicos, existe uma grande expectativa de crescimento do mercado de NFT, o que representará uma grande oportunidade para nossa empresa crescer e atender o aumento da demanda neste mercado com segurança e eficiência. O crescimento do mercado é atribuído ao crescente desejo de arte digital.

Além disso, a expansão do mercado é alimentada pelo aumento global da demanda por NFTs, impulsionada por seus recursos exclusivos, transparência e outras características notáveis. Ao contrário dos ativos tradicionais, os NFTs são indivisíveis e não podem ser divididos entre vários proprietários, garantindo autenticidade e segurança de propriedade para os compradores e protegendo-os de NFTs falsificados. O crescente interesse na propriedade digital e a aspiração de estabelecer identidades digitais distintas desempenharam um papel significativo na condução dessa tendência.

É importante ressaltar que, por se tratar de um ativo digital, o comércio de NFTs não conhece fronteiras geográficas e, portanto, devemos considerar também a

expansão do mercado global desses ativos digitais. Por meio de nosso esforço, aprimoramos as práticas no mercado americano e, considerando que os ativos criados nos EUA serão negociados em todo o mundo, os empreendedores dessa indústria digital se beneficiarão muito com práticas aprimoradas de segurança, medidas de conformidade e acesso às informações do mercado.

De acordo com o último relatório de previsão de mercado da Technavio, espera-se que o mercado de tokens não fungíveis (NFT) atinja um valor de mercado de US\$ 147,24 bilhões entre 2021 e 2026. O relatório também prevê uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 35,27% para o mercado durante este período. Prevê-se que o segmento de colecionáveis tenha um crescimento significativo e contribua para a participação de mercado geral de NFTs. Esse crescimento é atribuído principalmente à crescente demanda global por ativos digitais.

Além disso, o aprimoramento dos direitos de propriedade intelectual no mercado NFT com o Spark Trademark Pro App também representará um profundo impacto na indústria americana. Ele promoverá um clima de inovação e criatividade, fornecendo aos artistas, criadores e proprietários uma proteção mais forte para seus ativos digitais. Isso incentivará mais indivíduos e empresas a participarem do mercado, sabendo que sua propriedade intelectual está

protegida. Portanto, os direitos de propriedade intelectual aprimorados também atraíram investidores e facilitarão o crescimento de um ecossistema NFT robusto e sustentável. Ao cultivar um ambiente seguro e confiável para a troca de ativos digitais, o mercado americano está pronto para liderar o caminho para liberar todo o potencial dos NFTs e impulsionar o crescimento econômico na era digital.

Recursos do aplicativo SPARK TRADEMARK PRO APP

Integração de dados:

O Spark Trademark Pro App integrará e analisará extensos conjuntos de dados relacionados à Propriedade Intelectual e NFTs, fornecendo aos usuários informações abrangentes.

Análise de mercado em tempo real:

Os usuários terão acesso à análise em tempo real do mercado de NFT, incluindo tendências de preço e demanda, permitindo decisões informadas de compra e venda.

Avaliação da propriedade intelectual:

Nosso aplicativo oferecerá um mecanismo robusto de avaliação de marcas e patentes, fornecendo avaliações precisas do valor dos ativos.

Rastreamento de Conformidade:

O aplicativo Spark Trademark Pro também inclui um recurso para rastrear e monitorar a conformidade com os regulamentos dos EUA para transações NFT, garantindo que os usuários se envolvam em transações de propriedade intelectual legalmente compatíveis.

Ferramentas de Redução de Custos:

Processos simplificados e ferramentas de automação reduzem os custos associados ao registro de marcas e patentes, tornando a proteção da Propriedade Intelectual mais acessível para os empreendedores.

Estímulo Empreendedor:

O Spark Trademark Pro App incorpora recursos para incentivar o empreendedorismo, fornecendo recursos, materiais educacionais e oportunidades de networking para os usuários. Isso estimula a inovação, promove a colaboração entre empreendedores e apoia o crescimento do mercado de NFT, ao mesmo tempo em que promove a regulamentação nacional dos EUA para ativos digitais.

Missão, Visão e Valores

Missão:

Para impulsionar o empreendedorismo e promover a regulamentação nacional dos EUA sobre ativos digitais, nosso aplicativo de análise de propriedade intelectual orientado a dados facilita a compra e venda de NFTs, reduzindo os custos de registro de marcas e patentes.

Visão:

Ser a plataforma líder em análise de Propriedade Intelectual baseada em dados no mercado de NFT, promovendo inovação, compliance e transparência.

Valores

Integridade, Inovação, Conformidade, Empreendedorismo e Foco no cliente.

Cronograma do Projeto

Ano 1: Desenvolvimento e Lançamento:

Durante o primeiro ano, nosso foco será desenvolver e lançar o aplicativo Spark Trademark Pro. Vamos investir em pesquisa, design e desenvolvimento para criar uma plataforma robusta que atenda às necessidades de compra e venda de Tokens Não Fungíveis (NFTs). Também garantimos a conformidade com os regulamentos nacionais dos EUA e estabeleceremos a infraestrutura necessária para transações seguras.

Ano 2 e 3: Vendas e Parcerias:

No segundo e terceiro anos, vamos nos concentrar nos esforços de vendas e na construção de parcerias estratégicas. Vamos promover ativamente nosso aplicativo para atrair usuários, investidores e empresas envolvidas no mercado NFT. Buscaremos colaborações com os principais players do setor para expandir nosso alcance e aprimorar nossas ofertas. Atualizações e melhorias regulares serão implementadas com base no feedback do usuário e nas tendências do mercado.

Ano 4: Crescimento do Marketing:

O quarto ano se concentra na aceleração dos esforços de marketing para impulsionar o crescimento. Implementamos estratégias de marketing robustas para aumentar o conhecimento da marca, atrair uma base de usuários maior e estabelecer nosso aplicativo como uma plataforma líder para transações NFT. Aproveitamos vários canais de marketing, incluindo publicidade digital, marketing de conteúdo e parcerias com influenciadores e especialistas do setor.

Ano 5: Expansão Internacional:

No quinto ano, nosso objetivo será a expansão internacional. Exploraremos oportunidades para entrar em novos mercados e estabelecer parcerias com stakeholders globais. Ao atender a um público internacional, pretendemos promover ainda mais a regulamentação nacional dos EUA sobre ativos digitais e impulsionar o empreendedorismo, reduzindo o custo do registro de marcas e patentes em todo o mundo. Nosso foco será oferecer uma experiência de usuário

perfeita, em conformidade com os regulamentos internacionais e fornecer suporte localizado a usuários em diferentes regiões.

Plano Financeiro

Com relação ao planejamento financeiro de nossa empresa, realizamos uma extensa pesquisa na indústria americana e projetamos os principais fatores financeiros para garantir o sucesso de nosso empreendimento. Investiremos \$ 25.000,00 para iniciar nosso negócio, alocando a maior parte para desenvolvimento, marketing, capital de giro e outros custos necessários para nosso crescimento.

ALLOCATION	USD TOTAL
ADMIN COSTS	\$ 4,000.00
DEVELOPMENT COSTS	\$ 10,000.00
MARKETING COSTS	\$ 5,000.00
SERVER AND DOMAIN	\$ 1,200.00
WORKING CAPITAL	\$ 4,800.00
TOTAL	\$ 25,000.00

Nosso plano financeiro incorpora estratégias como reinvestir nossos lucros para gerar crescimento, estabelecer parcerias com outras empresas do setor para troca de experiências e adquirir expertise empresarial, além de implementar estratégias de marketing robustas para impulsionar nossa marca. A combinação dessas estratégias será fundamental para o nosso sucesso.

Os valores projetados podem sofrer alterações durante a execução de nossa empreitada.

Projeção de Lucros e Perdas

O primeiro componente de nossas projeções refere-se à análise de lucros e perdas, que examina a estrutura de lucros e custos, ou seja, os lucros e perdas que ocorrerão no projeto durante os primeiros 5 anos. Com base nessas análises, faremos os ajustes necessários para garantir o nosso sucesso e alcance dos objetivos.

Profit and Loss Projection	YEAR 1	YEAR 2	YEAR 3	YEAR 4	YEAR 5
Sales	800,000	1,920,000	4,608,000	6,354,432	8,260,762
Sales Cost	80,000	134,400	460,800	635,443	826,076
Sales Tax	64,000	153,600	368,640	508,355	660,861
Total Cost of Sales	144,000	288,000	829,440	1,143,798	1,486,937
Gross Margin	656,000	1,632,000	3,778,560	5,210,634	6,773,825
Expenses					
Staff Cost	435,000	957,000	1,479,000	2,001,000	2,436,000
Server and Domain Costs	7,500	7,500	7,500	10,000	10,000
Marketing and Other Sales Expenses	24,000	31,200	46,800	70,200	91,260
System Development + Update Costs	50,000	125,000	150,000	150,000	150,000
Utilities	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Office Space	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
Other	50,000	150,000	150,000	150,000	150,000
Total Operating Expenses	586,500	1,290,700	1,853,300	2,401,200	2,857,260
Profit Before Interest and Taxes	69,500	341,300	1,925,260	2,809,434	3,916,565
EBITDA	69,500	341,300	1,925,260	2,809,434	3,916,565
Interest Expense	0	0	0	0	0
Taxes Incurred	3,823	18,772	105,890	154,520	215,412
Net Profit	65,677	322,528	1,819,370	2,654,915	3,701,153
Net Profit/Sales	8%	17%	39%	42%	45%

Projeção do Balanço

Além de nossas estratégias financeiras, é importante considerar a geração de ativos e passivos do balanço, o que nos permite acompanhar os ativos e dívidas gerados durante a execução de nosso empreendimento. Desse documento podemos extrair diversos índices financeiros que são essenciais para o acompanhamento e planejamento de nossas estratégias financeiras, além de servirem como atrativo para investidores e parceiros.

Balance Sheet Projection	YEAR 1	YEAR 2	YEAR 3	YEAR 4	YEAR 5
Assets					
Cash	8,538	50,467	286,985	632,124	1,113,273
Accounts Receivable	27,748	164,016	932,700	2,054,402	3,618,139
Inventory					
Other Current Assets	2,134	12,617	71,746	158,031	278,318
Total Current Assets	38,421	227,100	1,291,431	2,844,556	5,009,730
Long-term Assets	6,403	37,850	215,238	474,093	834,955
Total Assets	44,824	264,950	1,506,669	3,318,649	5,844,685
Liabilities and Capital	YEAR 1	YEAR 2	YEAR 3	YEAR 4	YEAR 5
Accounts Payable	11,822	58,055	327,487	477,885	666,207
Current Borrowing	0	0	0	0	0
Other Current Liabilities	4,597	22,577	127,356	185,844	259,081
Total Current Liabilities	16,419	80,632	454,842	663,729	925,288
Long-term Liabilities	6,568	32,253	181,937	265,491	370,115
Total Liabilities	22,987	112,885	636,779	929,220	1,295,403
Paid-in Capital	3,284	48,379	272,905	398,237	555,173
Retained Earnings	62,393	274,149	1,546,464	2,256,677	3,145,980
Total Earnings	65,677	322,528	1,819,370	2,654,915	3,701,153
Total Liabilities and Capital	88,664	435,412	2,456,149	3,584,135	4,996,556

Projeção de Fluxo de Caixa

Para fins de curto prazo, realizamos o relatório de fluxo de caixa, que nos ajudará a manter nossa capacidade de fazer pagamentos e reinvestir em nossas operações. É fundamental monitorar as entradas e saídas totais de nosso caixa para manter estratégias adequadas e aumentar as chances de sucesso em nosso empreendimento.

Cash Flow Projection	YEAR 1	YEAR 2	YEAR 3	YEAR 4	YEAR 5
Cash from Receivables	656,000	1,632,000	3,778,560	5,210,634	6,773,825
Subtotal Cash from Operations	656,000	1,632,000	3,778,560	5,210,634	6,773,825
Current Liabilities	16,419	80,632	454,842	663,729	925,288
Long-term Liabilities	6,568	32,253	181,937	265,491	370,115
Sales of Current Assets	0	0	0	0	0
Sales of Long-term Assets	0	0	0	0	0
New Investment Received	0	0	0	0	0
Subtotal Cash Received	633,013	1,519,115	3,141,781	4,281,414	5,478,421
Expenditures	YEAR 1	YEAR 2	YEAR 3	YEAR 4	YEAR 5
Cash Spending	500,000	1,122,000	1,644,000	2,166,000	2,601,000
Bill Payments	86,500	168,700	209,300	235,200	256,260
Subtotal Spent on Operations	586,500	1,290,700	1,853,300	2,401,200	2,857,260
Additional Cash Spent	0	0	0	0	0
Tax Payments	3,823	18,772	105,890	154,520	215,412
Principal Repayment of Current Borrowing	0	0	0	0	0
Current Liabilities Repayment	0	0	0	0	0
Long-term Liabilities Repayment	0	0	0	0	0
Purchase Current Assets	0	0	0	0	0
Purchase Long-term Assets	0	0	0	0	0
Dividends	0	0	0	0	0
Subtotal Cash Spent	590,323	1,309,472	1,959,190	2,555,720	3,072,672
Net Cash Flow	42,690	209,643	1,182,590	1,725,694	2,405,749
Cash Balance	42,690	252,333	1,434,923	3,160,618	5,566,367

Criação de Empregos

Para apoiar e reforçar nosso plano financeiro e permitir nossas operações, contrataremos vários funcionários em vários departamentos que nos ajudarão em nosso crescimento e contribuição para a nação americana por meio de nossas soluções. Planejamos contratar aproximadamente de 3 a 6 funcionários anualmente, dependendo da nossa demanda, resultando em um total de cerca de 15 a 30 funcionários ao final do quinto ano, conforme demonstrado no organograma a seguir.

Ano 1:

Chief Executive Officer (CEO)

Diretor de Tecnologia (CTO) Consultor de Legislação de Propriedade Intelectual Americana Desenvolvedor de Software

UX/UI Designer

Ano 2:

Diretor de Marketing (CMO) Chefe de Desenvolvimento de Produto Gerente de Vendas Analista de informações

Especialista em suporte de TI

Ano 3:

Diretor Financeiro (CFO) Gerente de Mídia Social

Representante de vendas Analista de pesquisa Diretor de conformidade

Ano 4:

Chefe de Recursos Humanos Gerente de Parcerias Especialista em Suporte ao Cliente Analista Financeiro Gerente de Operações

Ano 5:

Desenvolvedor de Software Assistente Administrativo Advogado

Cientista de Dados Desenvolvedor de Negócios Internacionais

Ao contratar funcionários qualificados, aceleramos nosso ritmo de crescimento e, ao mesmo tempo, contribuímos com a nação americana, gerando renda e fomentando melhorias econômicas e sociais, promovendo assim o crescimento e desenvolvimento dos EUA.

Plano de Marketing

Nosso plano de marketing será conduzido com forte foco nas práticas de marketing digital para atingir nosso público, que são pessoas físicas engajadas no mercado digital. Ao alavancar as estratégias de marketing digital, não apenas reduzimos nossos custos de marketing, mas também manteremos um alto nível de retorno sobre o investimento. Essa abordagem nos permitirá atingir um público amplo e direcionado, aumentando a eficácia de nossos esforços de marketing.

Motor de Otimização de Busca: Nosso site e conteúdo será otimizado para ter uma classificação alta nas páginas de resultados dos mecanismos de pesquisa, segmentando palavras-chave relevantes relacionadas a NFTs, propriedade intelectual e regulamentação de ativos digitais.

Marketing de conteúdo:

Criaremos um conteúdo valioso e informativo, como artigos de blog, white papers e estudos de caso, destacando os benefícios de nosso aplicativo na redução de custos de registro de marcas e patentes, conformidade com regulamentações e fomento ao empreendedorismo no mercado de ativos digitais.

Marketing de mídia social:

Estabeleceremos uma forte presença em plataformas de mídia social, como Twitter, LinkedIn e Reddit, para interagir com nosso público-alvo, compartilhar atualizações relevantes do setor e promover os recursos e benefícios de nosso aplicativo.

Parcerias com influenciadores:

Iremos buscar colaboração com pessoas influentes e especialistas do setor no espaço NFT e propriedade intelectual para endossar nosso aplicativo, mostrar seu valor e alcançar um público mais amplo por meio de suas redes.

Marketing de email:

Por meio de campanhas de e-mail direcionadas, nutrindo leads, forneceremos atualizações sobre aprimoramentos de aplicativos e compartilharemos conteúdo educacional para estabelecer nosso aplicativo como um recurso confiável para compradores, vendedores e empreendedores de NFT.

Publicidade on-line:

Aproveitamos as plataformas de publicidade on-line, como Google Ads e anúncios de mídia social, para aumentar a visibilidade do aplicativo, impulsionar downloads de aplicativos e atrair usuários em potencial interessados em NFTs e análises de propriedade intelectual.

Otimização da App Store:

Utilizaremos a presença de nosso aplicativo em lojas de aplicativos relevantes, garantindo que ele tenha uma boa classificação nos resultados de pesquisa, tenha descrições e capturas de tela atraentes e receba críticas positivas para atrair mais usuários.

Ao empregar essas estratégias de marketing digital, pretendemos atingir efetivamente nosso público-alvo, estabelecendo o reconhecimento da marca e posicionando o Spark Trademark Pro App como uma solução confiável que suporta a regulamentação nacional dos EUA sobre ativos digitais e promove o empreendedorismo no mercado NFT.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nosso trabalho será pautado nas seguintes premissas:

FORÇAS:

Abordagem baseada em dados: nosso aplicativo irá utilizar técnicas avançadas de análise de dados para transações NFT, fornecendo análises precisas de propriedade intelectual.

Conformidade com os regulamentos dos EUA: Atenderemos e promovemos os regulamentos nacionais dos EUA, estabelecendo confiança e credibilidade entre os usuários.

Redução de custos para registro: Visamos reduzir os custos de registro de marcas e patentes, impulsionando o empreendedorismo no espaço de ativos digitais.

FRAQUEZAS:

Experiência de mercado limitada no início: Ser um novo player, estabelecer-se e ganhar participação de mercado pode ser um desafio.

Dependência do crescimento do mercado NFT: Nosso sucesso depende do crescimento e adoção de NFTs.

OPORTUNIDADES:

Demanda crescente por NFTs: o aumento da popularidade cria oportunidades para nosso aplicativo na compra e venda de ativos digitais.

Cenário regulatório em evolução: a adaptação às regulamentações emergentes nos posiciona como líderes em compliance.

AMEAÇAS:

Competição intensa: O mercado de NFT é altamente competitivo.

Incertezas regulatórias: Mudanças nos regulamentos ou desafios legais podem impactar nossas operações.

REFERÊNCIAS

FACT SHEET: White House Releases First-Ever Comprehensive Framework for Responsible Development of Digital Assets, THE WHITE HOUSE, 2022, Disponível em: <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/09/16/fact-sheet-white-house-releases-first-ever-comprehensive-framework-for-responsible-development-of-digital-assets/>

U.S NON – FUNGIBLE TOKEN (NFT) MARKET, 2023, Disponível em: <https://www.grandviewresearch.com/>

GLOBAL NON-FUNGIBLE TOKEN NFT MARKET, 2022, Disponível em: <https://www.technavio.com/>

Patents and intellectual property assets as non-fungible tokens; key technologies and challenges 2022, Disponível em: www.nature.com/scientificreports

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil